

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА - КОЛЛЕДЖ – ВУЗ

Лыткин Алексей Анатольевич

E-mail: alekseylitkin1966@gmail.com

ведущий педагог по классу гитары, Республиканский колледж музыки и искусств

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673284>

***Аннотация:** данная научная статья затрагивает тему возможного повышения эффективности профессионального музыкального образования музыкантов гитаристов, в области национального эстрадного инструментального исполнительства в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** профессиональное музыкальное образование, преемственность поколений, повышение эффективности, гитара.*

«... Музыка, как феномен искусства, имеет огромные возможности для гармоничного воспитания подрастающего поколения ...»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Широкомасштабное развитие национального эстрадного искусства в Республике Узбекистан предполагает создание необходимых условий, позволяющих превратить обыкновенного ученика в высокодуховную, профессиональную, активную и конкурентоспособную личность.

Для достижения поставленной цели требуется особый подход. Современная государственная система музыкального образования, оберегаемая педагогами, беззаветно преданными делу всей своей жизни, нуждается в адекватной, очень аккуратной частичной реновации.

Ранее существовавшая преемственность поколений музыкантов, проходивших весь путь: от музыкальной школы (5-7 лет), музыкального училища (4 года) и до ВУЗа (5 лет), - нарушена. Это слишком очевидно, так как в реальности выпускники ДШМИ XXI века часто показывают неприлично низкий уровень подготовки.

Многие учащиеся обладают недостаточным запасом упражнений, этюдов, плохо знают гаммы, арпеджио. Уровень сложности музыкальных программ в ДШМИ не всегда соответствует требованиям, необходимым их выпускникам для дальнейшего поступления в профессиональное музыкальное учебное заведение среднего звена.

И это - далеко не первый момент потерь в качестве образования!

Далее, за два года обучения в музыкальном колледже (лицее), педагоги по специальности героически пытаются исправить абсурдную ситуацию, когда учащиеся (направленные к ним в класс) плохо читают нотный текст, почти не владеют навыками сольфеджио, ритмически развиты очень слабо и практически не имеют опыта работы в ансамбле. Повторяю, - за два года! Даже самого прилежного и упорного обучения!

Это - еще один важный момент потерь в качестве образования!

Затем, непростое поступление в ВУЗ, где опытные преподаватели должны продемонстрировать студентам волшебство педагогического мастерства высшего уровня, - всего за четыре года работы из «полуфабрикатов» необходимо создать профессиональных специалистов (согласно мировым стандартам качества), готовых усердно и плодотворно трудиться, успешно «сеять разумное, доброе, вечное...» [1].

В целом, задача изначально не простая. Так, в чем же сложность ситуации, если речь идет о совершенно стандартных требованиях и приемлемых для всех условиях взаимного сотрудничества, о нормах? В этой статье мы постараемся увидеть возможную причину данной проблемы и предпримем попытку ответить на вопрос: «Что делать?».

Путь в мир Музыки начинается с момента рождения человека. Традиционно, в этот важный период возникновения интереса к познанию мира, ответственность за развитие ребенка демократичное общество возлагает на его благополучную семью. В данный период серьезных проблем не наблюдается. Первые недоразумения с музыкальным воспитанием детей обычно случаются в детском саду.

Педагог, которому хотя бы раз в жизни приходилось работать с малышами, провести три-четыре часа в веселой компании десятка пятилетних детей, подтвердит, что дело это - хлопотное и ответственное.

В период дошкольного детства ребенку необходимо развитие: умственное, физическое, психическое, изобразительной деятельности, мелкой моторики, понимание взаимодействия с окружающим миром, развитие речи и логического мышления (... и много чего еще).

Занятие музыкой дарит ребенку: развитие музыкального слуха, способность лучше распознавать звуки и лучше слышать другого, умение чувствовать, здоровое эмоциональное сопереживание, развитие творческих способностей и уверенности в себе. Именно в это время наиболее активно развивается интерес к созиданию и творчеству, закладываются фундаментальные основы будущей любви к искусству.

Все это так, но сейчас - обратимся к вопросу: «Что делать?».

Во-первых, автор данной статьи совершенно уверен в том, что музыкальными руководителями в детских садах должны работать только самые опытные педагоги, порядочные люди, владеющие необходимыми профессиональными компетенциями, влюбленные в свою работу и верно понимающие чрезвычайную важность великой миссии созидания.

По этой самой причине, оплата труда таких специалистов должна быть на уровне зарплаты преподавателя в ВУЗ. В противном случае, возможные ошибки музыкального развития малыша в детском саду неизбежно приведут к потерям в качестве, при дальнейшем получении учащимся профессионального музыкального образования.

Вот только, без надежного фундамента хороший дом не построить!

Во-вторых, современное музыкальное образование в Узбекистане включает два основных направления: общее и профессиональное. Постановлением Кабинета Министров от 5.05.2016 г. № 144 утверждено Положение о детских школах музыки и искусства [2]. Согласно документу, общее музыкально-эстетическое развитие детей осуществляется в ДШМИ, в

общеобразовательных школах (на уроках музыки), а также в самодеятельных музыкальных коллективах.

ДШМИ не дает профессионального музыкального образования и это - еще один момент потерь в качестве, так как формулировка «подготовка наиболее одаренных учащихся для продолжения обучения» на практике часто не приносит ожидаемого результата. Кроме этого, обучение в ДШМИ осуществляется на платной основе, а начальное платное образование - абсолютно нерентабельное звено в потенциальной цепи успешного творческого развития одаренных детей!

Вместе с тем, педагогическая нагрузка в ДШМИ - ответственная и чрезвычайно велика, а зарплата Учителя музыкальной школы абсолютно не соответствует этому нелегкому труду. Учитель, Устоз (Наставник) обязан выполнять свою работу в соответствии с доверием народа и получать при этом такую оплату его благословенного труда, чтобы и он, и его семья никогда и ни в чем не нуждались.

Если Учитель плохо выполнит свою великую миссию, то наше Государство получит беспринципного медика, трусливого пограничника, коррумпированного чиновника и ленивого бездарного музыканта. Понятно, что никто не хочет такой судьбы для своего ребенка.

В-третьих, продолжая беседу о профессиональных музыкальных учебных заведениях, необходимо особо подчеркнуть, что культура человека - это субстанция с постоянным потенциальным развитием. Несомненно, этот важнейший процесс сопровождает личность всю его жизнь, но именно в ДШМИ может быть заложен крепкий фундамент музыкальной профессии человека, а в лицее, в колледже и в ВУЗе обязана происходить более точная настройка необходимых параметров, которыми должен быть оснащен одаренный музыкант будущего.

В завершении этой важной темы, автор хотел бы объяснить, почему мне пришлось исследовать подобную проблему, ведь у нашего уважаемого

читателя может возникнуть вполне законный вопрос: «Почему этот человек считает себя вправе говорить на эту тему?».

Мой музыкальный педагогический опыт деятельности - 25 лет. Образование - два диплома (бакалавриат ГКУз.), (магистратура ГКУз.). Оба диплома - «с отличием».

Вот уже три года подряд выпускники моего класса «Гитара» получают наивысший балл по специальности при поступлении в Институт Национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова.

И данная статья - это моя позиция Педагога и Гражданина.

Также, хочется напомнить всем заинтересованным сторонам о том, что именно ВУЗ определяет Цели всех основных образовательных программ. В соответствии с этим, дальнейшее развитие музыкального образования необходимо рассматривать исключительно с системных позиций, так как именно Цель и качество конечного результата музыкального образования должны определять структуру системы и параметры ее функционирования.

Литература:

1. Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем в 15 томах - Л.: «Наука», Ленинградское отделение, 1982, - Т.3. Стих. 1866-1877 гг. - С. 180
2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие - М.: Издат. центр «Академия», 2010.
3. Электронные источники информации:
4. <https://lex.uz/docs/2947565>
5. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_postupit_v_shkolu_muzyki_i_iskusstv